

RESEARCH ADVANCE

**CONTENEDORES A MANO EN MOVIMIENTO:
CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y NUEVAS
PERSPECTIVAS DESDE EL HIERRO ANTIGUO
DEL SURESTE IBÉRICO**

*Handmade Containers in Motion: Petrographic Characterization and
New Perspectives from the Early Iron Age of the Iberian Southeast*

Benjamín Cutillas Victoria

Grupo de Investigación en Arqueología, Universidad de Murcia, España
(benjamin.cutillas@um.es)

RESUMEN. *Este trabajo analiza una selección de contenedores cerámicos modelados a mano cuya caracterización petrográfica apunta a un origen exógeno respecto a los asentamientos en los que han sido localizados. Esta problemática abre diferentes interrogantes en torno a la movilidad de este tipo de envases en el Sureste ibérico durante el Hierro Antiguo, a la vez que amplía las posibilidades de estas vajillas tradicionalmente vinculadas a producciones locales y espacios domésticos.*

PALABRAS CLAVE. *Sureste ibérico; cerámica; petrografía; intercambio; interacción cultural.*

ABSTRACT. *This paper analyzes a selection of handmade pots whose petrographic characterization reveals an exogenous origin with respect to the settlements in which they were found. This situation opens up different questions regarding the mobility of this type of ceramic container in the Iberian Southeast during the Early Iron Age, as well as expanding the possibilities of these wares traditionally linked to local production and domestic spaces.*

KEYWORDS. *Iberian Southeast; pottery; petrography; exchange; cultural encounter.*

1. INTRODUCCIÓN

La realidad arqueológica asociada a los envases cerámicos manufacturados a mano y destinados al transporte se postula como una de las problemáticas que, en el panorama material de la primera mitad del I milenio a. C., sigue siendo más incierta. Para el Hierro Antiguo ibérico, esta coyuntura se agrava debido a la expansión del ánfora como principal envase de transporte, por un lado, y la generalización formal de los tipos modelados a mano entre orzas y ollas, por otro. La vinculación directa de estas últimas con los servicios de cocina o almacenaje (Molina 1978; Ros 1989;

García y Pérez 2012; Ortiz 2014) ha dificultado la consideración de que estas formas pudieran exceder el ámbito local y doméstico.

El problema de aceptar estos supuestos es que se obvia que una parte de estas cerámicas fuera objeto de intercambio, al menos en un momento inicial de su vida útil, infravalorando la importancia de unos contenedores que perduran hasta el final del siglo VI a. C., tanto a nivel cuantitativo como en lo relativo a funcionalidades y tradiciones (Ros 1989; Ortiz 2014). Tal planteamiento no es más que un reflejo en lo tangible de esa visión colonialista que sobrepone al protagonista foráneo frente a la agencia de las comunidades autóctonas

Recibido: 21-12-2020. Aceptado: 29-12-2020. Publicado: 7-1-2021.

Figura 1. Sector central del Sureste ibérico durante el Hierro Antiguo, con los principales yacimientos identificados (elaboración propia; MDT-IGN). Detalles del Castellar de Librilla (A), la Torre de Sancho Manuel (B) y el Cabezo Ventura (C).

Figura 2. Orzas a mano adscritas a fábricas aisladas identificadas en los asentamientos del Castellar de Librilla (CLI), la Torre de Sancho Manuel (TSM) y el Cabezo Ventura (CVE).

(Vives-Ferrándiz 2005) y, en este caso, también de sus alfarerías. No obstante, es cierto que la homogeneidad de estas producciones a nivel macroscópico y de acabados ha obstaculizado el poder discriminar la proveniencia de estos contenedores.

A pesar de ello, la incorporación de nuevas técnicas de tipo arqueométrico se presenta como una alternativa básica para empezar a explorar dicha cuestión. En tal sentido, este trabajo presenta un conjunto de recipientes a mano cuya composición petrográfica es incompatible con las producciones definidas como locales en los asentamientos donde aparecieron. Procedentes de un proyecto de caracterización más amplio (Cutillas 2020), se estudian tres de estas orzas localizadas en el Castellar de Librilla, la Torre de Sancho Manuel y el Cabezo Ventura (figuras 1 y 2) mediante análisis petrográfico de pastas y difracción de rayos X. Así, el objetivo del presente trabajo es caracterizar estas producciones y plantear sus posibles áreas de proveniencia, además de llamar la atención y plantear una vía de investigación a partir de la cual empezar a bosquejar una imagen de la movilidad y tecnología de este tipo de recipientes a mano.

2. Rutina Analítica

Tras la documentación exhaustiva de cada recipiente a nivel macroscópico —descripción, clasificación, dibujo, fotografía, lupa binocular— se dispuso una rutina de análisis que incluía la preparación de láminas delgadas y su examen mediante un microscopio petrográfico de luz polarizada *Zeiss Axiophot* con aumentos de 2.5× a 200×.

Las microfotografías fueron realizadas con la cámara *Olympus SC-50* del microscopio de luz polarizada del Grupo de Investigación en Arqueología y Arqueometría de la Universidad de Barcelona. La interpretación de las láminas ha seguido el sistema de descripción de la estructura y de los componentes no plásticos marcado por Whitbread (1995) y Quinn (2013), agrupando las muestras en grupos de fábrica.

Estos datos han sido completados con análisis mediante difracción de rayos X (DRX) ya que, gracias a la estimación de la temperatura de cocción equivalente (TCE) de cada envase cerámico (Roberts 1963; Picon 1973), se pueden reconocer patrones de tipo tecnológico (Gliozzo 2020). Dichos análisis se han realizado a

Fábrica Aislada CLI039

Figura 3. Microfotografías de las fábricas aisladas identificadas en cerámicas a mano. Nícoles paralelos (izda.) y nícoles cruzados (dcha.).

partir del difractómetro de polvo *Bruker D8 Advance* en la Universidad Politécnica de Cartagena, mientras que el ejemplar del Castellar de Librilla fue analizado con el difractómetro de geometría *Bragg-Brentano PANalytical X'Pert PRO MPD Alpha-1* de la Universidad de Barcelona.

3. RESULTADOS

La primera de las tres fábricas petrográficas objeto de este trabajo se ha localizado en el muestreo del Castellar de Librilla. CLI039 se corresponde con una orza de borde entrante de tamaño pequeño, tipo II.F.4 de

Ros (1989: 42), adscrita a la segunda mitad del siglo VIII a. C. Su acabado es propio de cociones reductoras destinadas a los servicios de cocina, no cuenta con tratamiento superficial más allá de un alisado básico e irregular y presenta varios elementos de aprehensión en forma de orejetas, que se adhieren en la parte superior del cuerpo, pero sin alcanzar el borde de la pieza.

En cuanto a su composición, esta se caracteriza por la presencia dominante de esquistos y filitas crenuladas en una matriz rica en cuarzo (figura 3). La fracción gruesa, que agrupa desde limos medianos a granos, contiene además inclusiones de cuarzo, biotita, feldespatos y minerales opacos; mientras que la fracción fina presenta cuarzo dominante y frecuentes haces de biotita. Se trata de una composición muy distinta a la identificada entre las fábricas locales del Castellar, con arcillas depuradas, rocas metamórficas y chamota.

La muestra TSM002 procede del asentamiento de vocación rural de la Torre de Sancho Manuel, concretamente de los niveles de su Fase I, adscritos a mediados del siglo VII a. C. (Cutillas 2019). Se trata de una orza cerrada con acabados toscos que destaca por sus dimensiones, con aproximadamente 32 cm de diámetro. Su composición está caracterizada por la presencia de rocas ígneas de tipo félsico y rocas metamórficas de grado bajo (figura 3), una geología incompatible con la del entorno del *hinterland* de Lorca. Su fracción gruesa alcanza desde limos gruesos a granos, contando además con filitas, cuarcitas moscovíticas, biotita y, en menor cantidad, minerales opacos y feldespatos; por otro lado, su fracción fina presenta cuarzo y haces de biotita.

Por último, el ejemplar CVE003 procede de los niveles habitacionales del asentamiento rural del Cabezo Ventura. Con una cronología entre finales del siglo VII y la primera mitad del VI a. C. (Cutillas 2020), se trata de un fondo plano con talón marcado y pasta marrón sin recubrimiento. En cuanto a su fracción gruesa, esta se caracteriza por la presencia de rocas metamórficas de grado bajo y rocas ígneas, concretamente basaltos (figura 3), que se encuentran muy localizados hacia el oeste del Campo de Cartagena. Además, destacan en su fracción gruesa cuarcitas moscovíticas, filitas, feldespatos alcalinos y una cantidad menor de minerales opacos; mientras que la fracción fina está marcada por la presencia de cuarzos, biotita y feldespatos. Respecto a la TCE de los tres casos, esta se sitúa a muy baja temperatura (figura 4), por debajo de los 600 °C, como se puede inferir a partir de la presencia de picos de caolinita en sus difractogramas (Gliozzo 2020).

Figura 4. Difractogramas correspondientes a las muestras objeto de estudio (elaboración del autor).

Figura 5. Mapa geológico del entorno del Cabezo Ventura. Elaboración propia a partir del MDT del Instituto Geológico y Minero de España, Hoja 977-Cartagena (García Tortosa *et al.* 2004).

4. DISCUSIÓN

La composición petrográfica de las muestras anteriores no es compatible con el entorno geológico de los yacimientos trabajados, lo que apunta a un origen externo (Arnold 1985) que coincide con las diferencias señaladas respecto al resto de conjuntos recuperados (Cutillas 2020).

Esta situación también se ha detectado en otros escenarios peninsulares, como en el granadino Cerro de los Infantes, donde se identificó una olla a mano (CI020) cuya composición geoquímica es incompatible con el entorno del asentamiento (Dorado 2012: 105). No obstante, con los datos aquí presentados y la información de los mapas geológicos del IGME, se pueden proponer posibles áreas de proveniencia de estos envases.

En el caso de CLI039, las inclusiones no plásticas caracterizadas por la presencia predominante de filitas deformadas, algunas con marcadas menas metálicas y moscovita, son típicas de las sierras prelitorales de Cartagena y Mazarrón. Más clara puede ser la adscripción del ejemplar TSM002, cuya composición con importantes rocas félsicas, principalmente andesitas, sugiere una procedencia de la franja litoral, con probabilidad

en las sierras litorales que se dan entre Cabo de Gata y el Mar Menor. Esta adscripción se ve reforzada por la presencia de rocas metamórficas de grado bajo, especialmente filitas, muy comunes tanto en el área de Cartagena como en el entorno litoral de la bahía de Mazarrón y el Lomo de Bas.

En el último caso, la existencia de basaltos en el recipiente CVE003 descarta su manufactura local, ya que los volcanes plio-cuaternarios del Campo de Cartagena destacan precisamente por la presencia de andesitas, con la excepción del cercano Cabezo de la Viuda. Sin embargo, el reducido tamaño de esta última loma nos lleva a plantear una proveniencia más alejada, concretamente al noroeste de la ciudad, en la cara norte de la sierra de la Muela, donde sobresalen los afloramientos de basaltos (figura 5).

De esta manera, dichas propuestas apuntan a importantes conexiones entre la cuenca del Guadalentín-Segura y las posiciones de costa, relaciones ya planteadas desde el Bronce Final (Ros 1989) y que articulan no solo asentamientos principales, sino también núcleos rurales. No obstante, en los casos presentados, la procedencia de estos contenedores a mano es precisamente la inversa a la esperada desde una óptica colonialista, con un origen en posiciones cercanas al litoral que re-

vela la continuidad de determinados tipos y tradiciones propias del Bronce Final hasta el siglo VI a. C. a pesar de la presencia y/o influencia colonial.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Los datos expuestos en este trabajo ponen de manifiesto la inclusión de contenedores manufacturados a mano en los circuitos comerciales del Sureste ibérico entre los siglos VIII y VI a. C.; una propuesta planteada en algunas ocasiones a partir de datos macroscópicos (Ramon 2008), pero que necesitaba obtener su confirmación mediante técnicas de tipo arqueométrico. A pesar de representar tipos cerámicos que se han relacionado mayoritariamente con servicios de producción local, el origen exógeno de algunas de estas orzas permite plantear su funcionalidad como envases de productos elaborados que, por diversas razones, permanecieron en el espacio doméstico asociados a tareas de almacenaje o, incluso, de cocina. Precisamente esta se-

cuencia es la que justifica la posible multifuncionalidad de este tipo de cerámicas, concebidas en principio para un uso vinculado al transporte de productos y que, posteriormente, adquieren funcionalidades secundarias dentro de las viviendas que explicarían su presencia en ellas.

Aunque se trate de casos singulares y con potenciales áreas de proveniencia sugeridas, su identificación en asentamientos de diversa entidad abre nuevas posibilidades de interpretación acerca de estos materiales y las rutas que siguieron, poniendo en valor el peso que las producciones a mano, tradicionalmente minusvaloradas en contextos mixtos, tuvieron durante el Hierro Antiguo. En este sentido, la producción de estos tipos en zonas costeras, más abiertas a las influencias desde los entornos coloniales, pone de relieve la importancia de estas orzas —al igual que su pervivencia por razones funcionales o de tradición— que continúan siendo manufacturadas por artesanos autóctonos, fenicios occidentales o mestizos, vislumbrándose el complejo panorama que rodea las alfarerías de este periodo.

Agradecimientos

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto *ALAFMET: Alfarerías autóctonas y fenicias en el SE ibérico. Una mirada arqueométrica*, subvencionado por la Fundación PALARQ. La preparación y examen de las láminas delgadas se ha realizado en el Laboratorio del Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología de la Universidad de Murcia. Doy también las gracias a los evaluadores de esta contribución, cuyos comentarios han sido de gran valor para mejorar el texto final.

BIBLIOGRAFÍA

- ARNOLD, D. E. 1985. *Ceramic Theory and Cultural Process*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CUTILLAS VICTORIA, B. 2019. El ajuar cerámico de una unidad rural del Hierro Antiguo: el caso de la Torre de Sancho Manuel (Lorca, R. de Murcia). En *Opera fictiles: estudios transversales sobre cerámicas antiguas de la península ibérica*, ed. J. Coll, pp. 11-26. Valencia: SECAH-La Ergástula.
- CUTILLAS VICTORIA, B. 2020. *Producir, consumir, comerciar: territorios y alfarerías del Bronce Final al Hierro Antiguo en el Sureste ibérico*. Tesis doctoral. Universidad de Murcia.
- DORADO ALEJOS, A. 2012. El Bronce Final del SE peninsular. Un análisis tecnológico de vasijas pertenecientes al Corte 23 del Cerro de los Infantes (Pinos-Puente, Granada). *Arqueología y Territorio* 9: 95-116.
- GARCÍA BORJA, P.; G. PÉREZ JORDÀ. 2012. Ensayo tipológico para el estudio de cerámica prehistórica del País Valencià. Aplicación a colecciones del Bronce Final. *Lucentum* 31: 31-59.
- GARCÍA TORTOSA, F. J.; F. LEYVA; P. CABRA GIL. 2004. *Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000 hoja 977 (Cartagena)*. Madrid: IGME.
- GLOZZO, E. 2020. Ceramic technology. How to reconstruct the firing process. *Archaeological and Anthropological Sciences* 12: 260.
- MOLINA GONZÁLEZ, F. 1978. Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el Sudeste de la Península Ibérica. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada* 3: 159-232.

- ORTIZ TEMPRADO, R. 2014. La cerámica a mano. En *La Fonteta, 2. Estudio de los materiales arqueológicos hallados en la colonia fenicia de la actual desembocadura del río Segura*, ed. A. González Prats, pp. 13-238. Alicante: Universidad de Alicante.
- PICON, M. 1973. *Introduction à l'étude technique des céramiques sigillées de Lezoux*. Lyon: Centre de recherches sur les techniques gréco-romaines.
- QUINN, P. S. 2013. *Ceramic Petrography: The Interpretation of Archaeological Pottery & Related Artefacts in Thin Section*. Oxford: Archaeopress.
- RAMON, J. 2007. Excavaciones arqueológicas en el asentamiento fenicio de Sa Caleta. *Cuadernos de Arqueología Mediterránea* 16. Barcelona.
- ROBERTS, J. P. 1963. Determination of the firing temperature of ancient ceramics by measurement of thermal expansion. *Archaeometry* 6, 1: 21-25.
- ROS SALA, M. M. 1989. *Dinámica urbanística y cultura material del Hierro Antiguo en el valle del Guadalentín*. Murcia: Universidad de Murcia.
- VIVES-FERRÁNDIZ, J. 2005. Negociando encuentros: situaciones coloniales e intercambios en la costa oriental de la Península Ibérica (ss. VIII-VI a. C.). *Cuadernos de Arqueología Mediterránea* 12. Barcelona.
- WHITBREAD, I. K. 1995. *Greek Transport Amphorae: A Petrological and Archaeological Study*. Atenas: British School at Athens.